

ФУҚАРОЛИК ҚОНУНЧИЛИГИДА КОРПОРАТИВ МУНОСАБАТЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ ХУСУСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР

Топилдиев Вохиджон Рахимжонович

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

“Фуқаролик жамияти ва ҳуқуқ таълими” кафедраси

профессори юридик фанлари доктори., профессор Почта

индекси: 100174, Университет кўчаси, 4 уй,

E-mail: vtopildiev@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6498094>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 15-aprel 2022

Ma'qullandi: 21-aprel 2022

Chop etildi: 27-aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

корпоратив муносабат,
умумий йиғилиш,
кузатув кенгаши,
тафтиш комиссияси,
йирик битимлар, қарор
қабул қилиш, юридик
шахс аъзолари,
иштирокчилар,
муассислар, аъзолар,
раис, директорлар
кенгаши.

ANNOTATSIYA

Мазкур мақолада муаллиф фуқаролик қонунчилигини бозор иқтисодиёти тамойиллари ва халқаро стандартларга мувофиқ модернизация қилиш, мамлакатимизда иқтисодий ислохотларни янада чуқурлаштириш ва бозор иқтисодиётини ривожлантириш учун замонавий фуқаролик-ҳуқуқий асос яратиш, шунингдек фуқаролик қонунчилигида корпоратив муносабатларни такомиллаштириш истиқболларини илмий-назарий ва амалий жихатдан таҳлил этган.

Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси амалга киритилганлигига ҳам 25 йил бўлди. Шу давр ичида Фуқаролик кодекси фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларни тартибга солишда муҳим манба сифатида ўзини намоён этмоқда. Амалдаги Фуқаролик кодекси фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларни тартибга солишда, умуман, фуқаролик ҳуқуқининг ривожланишида янги босқични бошлаб берди десак муболаға бўлмайди. Чунки мазкур кодекс фуқаролик муомаласи иштирокчиларининг ҳуқуқий ҳолатини, мулк ҳуқуқи ва бошқа ашёвий

ҳуқуқларнинг, интеллектуал фаолият натижаларига бўлган ҳуқуқларнинг вужудга келиш асосларини ҳамда уларни амалга ошириш тартибини белгилайди, шартнома мажбуриятлари ва ўзга мажбуриятларни, шунингдек, бошқа мулк ҳуқуқлари ҳамда у билан боғлиқ шахсий номулкий муносабатларни тартибга солади. Амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг яратилиш тарихига эътибор берадиган бўлсак, у етук цивилист олимлар томонидан тайёрланган ва МДХ давлатлари учун тавсиявий тусдаги Модел кодекс асосида ишлаб чиқилган.

1995-1996 йилларда қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси "ўтиш даври"нинг кенг кўламли ўзгаришларини фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солишда муҳим роль ўйнади ва мамлакатда бозор иқтисодиётини ривожлантириш учун мустаҳкам ҳуқуқий замин яратишга имкон берди.

Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси ривожланишининг янги босқичи иқтисодиётни янада либераллаштириш, иқтисодий муносабатларни тартибга солишда давлат иштирокини камайтириш, хусусий мулк кафолатларини ҳимоя қилишни кучайтириш, тадбиркорликнинг ривожланишини рағбатлантириш ва хорижий инвестицияларни фаол жалб этиш бўйича устувор вазибаларни белгилаб берди¹.

Иқтисодий ислохотларнинг амалга оширилиши бўйича ўтказилган таҳлил Фуқаролик кодексида, авваламбор, бозор ислохотларини янада чуқурлаштириш, қулай инвестиция ва ишбилармонлик муҳитини шакллантириш, халқаро рейтингларда мамлакат ўрнини яхшилашга салбий таъсир кўрсатувчи жиддий камчилик ва бўшлиқларни аниқлашга имкон берди. Фуқаролик қонунчилигини бозор иқтисодиёти тамойиллари ва халқаро стандартларга мувофиқ модернизация қилиш, мамлакатимизда иқтисодий ислохотларни янада чуқурлаштириш ва

бозор иқтисодиётини ривожлантириш учун замонавий фуқаролик-ҳуқуқий асос яратиш, шунингдек 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида белгиланган вазибаларни бажариш мақсадида Ўзбекистон Республикаси фуқаролик қонунчилигини янада такомиллаштиришнинг асосий устувор йўналишлари этиб қуйидагилар:

фуқаролик қонунчилиги нормаларини тизимлаштириш ва унификация қилиш, уларнинг энг намунали хорижий амалиётлар билан уйғунлигини таъминлаш, шунингдек, ушбу соҳада илғор халқаро стандартларни имплементация қилиш;

хусусий мулкнинг дахлсизлиги кафолатларини таъминлайдиган, жисмоний ва юридик шахсларнинг, айниқса тадбиркорларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қиладиган самарали фуқаролик-ҳуқуқий механизмларни белгилаш;

оммавий ва фуқаролик ҳуқуқ нормаларини аниқ чегаралаш, иқтисодиётни бошқаришда маъмурий-буйруқбозлик тамойилларига асосланган, ўз аҳамиятини йўқотган ва эскириб қолган қоидаларни чиқариб ташлаш;

давлат-хусусий шериклиги, кластерлик ишлаб чиқариши, электрон тижорат, крипто-валюта айланмаси, ер участкаларини хусусийлаштириш, улушли қурилиш ва бошқа замонавий фуқаролик-ҳуқуқий институтлар ва иқтисодий муносабатлар шаклларини ҳуқуқий тартибга солишни таъминлаш вазибалари белгилаб берилди.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик қонунчилигини такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида"ги Фармойиши. (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06.04.2019 й., 08/19/5464/2891-сон).

Бугунги кунда Фуқаролик кодексининг амалдаги таҳрири мамлакатда тез ривожланаётган иқтисодий муносабатлар талабларига ва фуқаролик ҳуқуқи соҳасидаги халқаро стандартларга етарли даражада жавоб бера олмаслигини кўрсатмоқда. Бу эса 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида кўрсатилган мақсад ва вазифаларга эришиш, шунингдек фуқаролик қонунчилигини бозор иқтисодиёти ва халқаро стандартлар талабларига мувофиқлаштириш лозимлигини кўрсатмоқда².

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 апрелдаги Ф-5464-сонли Фармойиши³ асосида тасдиқланган Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик қонунчилигини такомиллаштириш концепциясида фуқаролик ҳуқуқий муносабатлар иштирокчиларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини самарали ҳимоя қилишга тўсқинлик қилувчи фуқаролик қонунчилигидаги ҳуқуқий бўшлиқлар ва коллизияларни бартараф этиш, корпоратив муносабатларни Фуқаролик Кодексининг тартибга солиш предмети доирасига киритиш, корпоратив ҳужжат кучига эга ва учинчи шахслар учун

мажбурий бўлган корпоратив шартномани жорий қилиш, тенг акциялар пакетлари эгалари жамият фаолиятини издан чиқарганда корпоратив танглик вазиятидан чиқиб кетиш механизмини белгилаш, исталган манфаатдор шахсларга иштирок этиш ҳуқуқи тақдим этилган ҳолда юридик шахслар фаолияти билан боғлиқ қарорлар бўйича жамоавий низолашиш тартибини такомиллаштириш вазифалари белгилаб қўйилган. Ушбу вазифаларни амалга ошириш муайян даражада корпоратив муносабатларни ҳуқуқий тартибга солиш механизмини фуқаролик қонун ҳужжатларида белгилаб қўйиш орқали амалга оширилади.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг кўламли ислохотлар шароитида фуқаролик ҳуқуқий муносабатларни тартибга солишнинг назарий ва амалий муаммоларини назарий-методологик ва амалий жиҳатдан таҳлил этиб ўрганиш долзарб муаммолардан бири бўлиб ҳисобланади. Шу боис фуқаролик қонунчилигида корпоратив муносабатларни тартибга солишнинг самарадорлигини ошириш истиқболли тадқиқот йўналишлари жумласига киради.

Бозор муносабатлари мамлакатимизда турли мулк шакллариининг бирдай амал қилишини таъминлаш билан бирга мулккий муносабатларнинг кенгайишига, тадбиркорлик фаолияти ривожланишига, мулкдорларнинг ўз мол-мулкларини турли воситалар орқали муомалага киритиши учун асос бўлиб хизмат қилди. Бундай ҳуқуқий муносабатлар маъмурий-буйруқбозлик

²Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони // www.lex.uz.

³Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик қонунчилигини такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида»ги Фармойиши. (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06.04.2019 й., 08/19/5464/2891-сон).

тизими учун ёт бўлиб, эркин бозор иқтисодиётининг кенг амал қилишини таъминлашга хизмат қилиши билан характерлидир. Зеро талаб ва таклиф, рақобат муносабатларининг кенгайиши, мулк шакллариининг тенглиги, мулкнинг дахлсизлиги, мулкдорлар ҳуқуқларининг давлат томонидан кафолатланиши, мулкдор ўз мулкидан ўз хошиш ва манфаатларини кўзлаб ҳаракат қилиши каби қатор кафолатланган ҳуқуқларнинг мавжудлиги хусусий мулкчилик ва тадбиркорлик фаолиятига кенг йўл очиб берди. Шу билан бирга фуқаролик ҳуқуқи томонидан тартибга солинадиган муносабатлар доираси ҳам кенгайди.

Бозор иқтисодиётига асосланган янги фуқаролик-ҳуқуқий муносабатлардан бири корпоратив муносабат ҳисобланади. Фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларнинг мазкур тури соҳага оид кўп функцияли ҳисобланиб, унинг ҳуқуқий табиати ва концептуал асослари хали миллий ҳуқуқ тизимимизда ишлаб чиқилмаган. Ҳозирги кунда миллий цивилистика илмида корпоратив муносабатларни қўллаш амалиётида ҳам бир қатор муаммолар мавжуд.

Корпоратив ҳуқуқий муносабатлар тушунчаси ҳақида назарий ён олимлар ўртасида ягона фикр мавжуд эмас. Баъзи бир олимлар бу муносабатларни ташкилий-ҳуқуқий муносабатларга тенглаштирс⁴,

⁴ Раҳмонкулов Х.Р. Фуқаролик ҳуқуқининг предмети, методи ва тамойиллари. - Тошкент, ТДЮИ, 2003. - Б. 25. Окюлов О.О. Современные концепции о предмете гражданского права и проблемы либерализации системы права. Материалы международного симпозиума традиционное право Узбекистана и Японии

баъзилари уларни мулкрий муносабатларнинг бир кўриниши деб тавсифлайди⁵. Яна бир бошқа олимлар эса бу муносабатларни ташкилий ва мулкрий муносабатларнинг йиғиндиси сифатида эътироф этишади⁶.

Айрим муаллифларнинг фикрича, юридик шахслар ўртасида вужудга келган корпорацияга аъзолик асосида унинг қатнашчилари билан қурилган корпоратив муносабатлар фуқаролик муомиласида мустақил субъектлар ўртасидаги мулкрий апоҳида ва юридик тенг бўлган мулкрий муносабатлардир. Бу муносабатлар корпорациянинг таъсис ҳужжатлари ва фуқаролик ҳуқуқи нормалари томонидан тартибга солиниб, қачнашчиларнинг корпорациядаги аъзолик даври мобайнида мавжуд бўлади.⁷

Айниқса бугунги кунда корпоратив муносабатлар ривожланиб ва такомиллашиб борган сари ташкилий муносабатларнинг аҳамияти ва хусусиятлари, корпоратив норматив ҳужжатларда муайян тартиб таомиллар, умумий йиғилишларни ўтказиш, ахборот ва ҳисоботлар алмашинуви, юридик шахсларни субъект сифатида шаклланиши, унинг ички таркибий тузилмаларини шаклланиши, фаолияти ва шу каби ҳолатларда яққолроқ намоён бўлмоқда. Фуқаролик ҳуқуқий

проблемы совершенствования законодательства. - Тошкент, 2002. - С. 48.

⁵ Суханов Е. А. Гражданское право. - Москва, БЕК, 2000. - Том 1. - С. 103. Зокиров И.Б. Фуқаролик ҳуқуқи. - Тошкент, ТДЮИ, 2009. - Б. 456.

⁶ Топилдиев В.Р. Ташкилий муносабатларни фуқаролик ҳуқуқий талқини. Монография. - Тошкент, 2020. - Б. 290.

⁷ Топилдиев В.Р. "Фуқаролик ҳуқуқи". I қисм. "Университет". - Тошкент, 2014. - 288 б.

муносабат иштирокчилари ушбу ташкилий муносабатларда иштирок этиши орқали ўзларининг мақсади ва вазифаларига эришадилар.

Бугунги кунда корпоратив ҳуқуқий муносабатлар тизимида умумий йиғилиш, кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси, йирик битимлар бўйича қарор қабул қилиш, юридик шахс аъзолари, иштирокчилар ва муассислар ўртасидаги муносабатлар, муассислар, аъзолар, раис, директорлар кенгашининг юридик шахс билан боғлиқ манфаатларидан келиб чиқадиган муносабатлар алоҳида ўринга эга бўлмоқда. Бу ҳолат бир томондан тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш ва мамлакат иқтисодий юксалишидаги асосий омилларидан бир сифатида баҳоланса, иккинчи томондан назарий ва амалий эътиборга молик янги ҳуқуқий конструкцияларни ва шартли равишда ташкилий-ҳуқуқий муносабатлар, деб номланадиган турли хилдаги муносабатларни юзага келтиради.

Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик қонунчилигини такомиллаштириш Концепциясининг “III. Бозор иқтисодиётини янада ривожлантириш ва хорижий инвестицияларни жалб этишнинг мустаҳкам ҳуқуқий асосларини шакллантириш” бўлими 4-бандида белгиланишича, корпоратив муносабатларни фуқаролик кодексининг тартибга солиш предмети доирасига киритиш, жумладан, оммавий акциядорлик жамиятлари фаолиятининг ўзига хосликларини белгилаш, корпоратив ҳужжат кучига эга ва учинчи шахслар учун мажбурий

бўлган «корпоратив шартнома»ни жорий қилиш, тенг акциялар пакети эгалари жамият фаолиятини издан чиқарганида корпоратив танглик вазиятидан чиқиб кетиш механизмларини белгилаш лозим.

Шу сабабли бизнинг фикримизча, Ўзбекистон Республикасининг ФКга “**Корпоратив шартнома**” номли моддани киритиш ва уни қуйидаги мазмунда белгилаш мақсадга мувофиқ:

Хўжалик жамияти иштирокчилари ёки уларнинг айримлари ўзларининг корпоратив ҳуқуқларини амалга ошириш тўғрисида корпоратив шартнома (масъулияти чекланган жамият, акциядорлик жамияти иштирокчиларининг ҳуқуқларини амалга ошириш тўғрисида шартнома) тузиш ҳуқуқига эгалар ва ушбу шартномага мувофиқ, улар ўз ҳуқуқларини муайян тарзда амалга ошириш ёки амалга оширишдан тийилиш (амалга оширишни рад этиш), жамият иштирокчиларининг умумий йиғилишида муайян тарзда овоз бериш, жамиятни бошқариш бўйича бошқа ҳаракатларни келишиб амалга ошириш, устав капиталидаги улушлар (акциялар)ни муайян баҳо бўйича ёки муайян ҳолатларда қўлга киритиш ёки бегоналаштириш ёхуд муайян вазият юз бергунига қадар улуш (акция)ни бегоналаштиришдан тийилиб туриш мажбуриятини оладилар.

Корпоратив шартнома ўз иштирокчиларини жамият органларининг кўрсатмасига мувофиқ овоз беришга, жамият органларининг тузилиши ва уларнинг ваколатларини белгилашга мажбурлаши мумкин эмас.

Ушбу модданинг иккинчи қисмидаги қоидаларга зид бўлган корпоратив шартноманинг шарти ўз-ўзидан ҳақиқий эмасдир.

Агар ушбу Кодекс ва бошқа қонунларда жамият органлари тузилиши ва жамият устави билан уларнинг ваколатлари ўзгартирилишига йўл қўйилса, корпоратив шартномада уни тарафларининг жамият иштирокчилари умумий йиғилишида жамият устavigа жамият органлари тузилиши ва ваколатларини белгиловчи қоидаларни киритиш учун овоз бериш мажбурияти белгиланиши мумкин.

Корпоратив шартнома тарафлар имзолаган ёзма шаклдаги битта ҳужжат тарзида тузилади.

Корпоратив шартномани тузган хўжалик жамиятларининг иштирокчилари жамиятни корпоратив шартнома тузилиши факти тўғрисида хабардор қилишлари лозим, бунда унинг мазмунини ошкор қилиш талаб этилмайди. Ушбу мажбурият бажарилмаган ҳолларда корпоратив шартнома тарафи бўлмаган жамиятнинг иштирокчилари ўзларига етказилган зарарни қоплашни талаб қилиш ҳақлидирлар.

Оммавий акциядорлик жамияти акциядорлари томонидан тузилган корпоратив шартнома тўғрисидаги маълумот қонунда назарда тутилган доирада, тартибда ва шартларда ошкор қилиниши лозим.

Агар қонунда бошқа ҳолатган белгиланган бўлмаса, оммавий бўлмаган жамият иштирокчилари ўртасида тузилган корпоратив

шартнома тўғрисидаги маълумот ошкор этилмайди ва махфий ҳисобланади.

Корпоратив шартнома унда тараф сифатида иштирок этмаганлар учун мажбурият вужудга келтирмайди.

Башарти хўжалик жамияти органи томонидан тегишли қарорни қабул қилиш пайтида хўжалик жамиятининг барча иштирокчилари корпоратив шартноманинг тарафи бўлса, корпоратив шартномани бузиш тарафларнинг даъвоси бўйича хўжалик жамияти органининг қарорини ҳақиқий эмас деб топиш учун асос бўлиши мумкин.

Ушбу модда ўнинчи қисмига мувофиқ хўжалик жамияти органининг қарорини ҳақиқий эмас деб топиш, ўз-ўзидан ушбу қарор асосида хўжалик жамияти учинчи шахслар билан тузган шартномани ҳақиқий эмаслигига олиб келмайди.

Корпоратив шартнома иштирокчисининг ушбу шартномани бузиб тузган битими, агар битимнинг бошқа томони корпоратив шартномада назарда тутилган чеклашларни билган ва билиши лозим бўлган ҳолларда суд томонидан корпоратив шартнома тарафининг даъвоси бўйича ҳақиқий эмас деб топилиши мумкин.

Корпоратив шартноманинг тарафлари хўжалик жамияти устави қоидаларига зидлиги сабабли шартноманинг ҳақиқий эмаслигига ҳавола қилишга ҳақли эмаслар.

Корпоратив шартнома тарафларидан бирининг хўжалик жамияти устав капиталидаги улуши (акцияси)га бўлган ҳуқуқининг бекор бўлиши, агар шартномада бошқа ҳолат белгиланган бўлмаса, қолган тарафлар

учун корпоратив шартнома бекор бўлишга олиб келмайди.

Жамиятнинг кредиторлари ва бошқа учинчи шахслар хўжалик жамияти иштирокчилари билан шартнома тузишлари мумкин, ушбу шартномага мувофиқ хўжалик жамиятлари иштирокчилари бундай учинчи шахсларнинг қонун билан қўриқланадиган манфаатларини таъминлаш мақсадида ўзларининг корпоратив ҳуқуқларини муайян тарзда амалга ошириш ёки амалга оширишдан тийилиш (амалга оширишни рад этиш), жамият иштирокчиларининг умумий йиғилишида муайян тарзда овоз бериш, жамиятни бошқариш бўйича бошқа ҳаракатларни келишиб амалга ошириш, устав капиталидаги улушлар (акциялар)ни муайян баҳо бўйича ёки муайян ҳолатларда қўлга киритиш ёки бегоналаштириш ёхуд муайян вазият юз бергунига қадар улуш (акция)ни бегоналаштиришдан тийилиб туриш мажбуриятини оладилар. Ушбу шартномага нисбатан корпоратив шартнома қоидалари қўлланилади.

Корпоратив шартнома тарафларидан бирининг хўжалик жамияти устав капиталидаги улуши (акцияси)га бўлган ҳуқуқининг бекор бўлиши, агар шартномада бошқа ҳолат белгиланган бўлмаса, қолган тарафлар учун корпоратив шартнома бекор бўлишга олиб келмайди.

Жамиятнинг кредиторлари ва бошқа учинчи шахслар хўжалик жамияти иштирокчилари билан шартнома тузишлари мумкин, ушбу шартномага мувофиқ хўжалик жамиятлари иштирокчилари бундай учинчи шахсларнинг қонун билан

қўриқланадиган манфаатларини таъминлаш мақсадида ўзларининг корпоратив ҳуқуқларини муайян тарзда амалга ошириш ёки амалга оширишдан тийилиш (амалга оширишни рад этиш), жамият иштирокчиларининг умумий йиғилишида муайян тарзда овоз бериш, жамиятни бошқариш бўйича бошқа ҳаракатларни келишиб амалга ошириш, устав капиталидаги улушлар (акциялар)ни муайян баҳо бўйича ёки муайян ҳолатларда қўлга киритиш ёки бегоналаштириш ёхуд муайян вазият юз бергунига қадар улуш (акция)ни бегоналаштиришдан тийилиб туриш мажбуриятини оладилар. Ушбу шартномага нисбатан корпоратив шартнома қоидалари қўлланилади”.

Шунингдек, бугунги кунда корпоратив муносабатлар юридик шахсларни ташкил этиш бўйича таъсис шартномаларини тузишда⁸ ҳамда юридик шахсларни фаолиятини олиб бориш намоён бўлмоқда. Мамлакатимизда юридик шахсларни ташкил этиш, қайта ташкил этиш ва тугатиш жараёнлари амалдаги Фуқаролик кодекси ва юридик шахслар тўғрисидаги бир қатор қонун ҳужжатлари асосида амалга оширилмоқда. Шунини алоҳида таъкидлаш жоизки бугунги кунда юридик шахсларни давлат рўйхатидан ўтказиш тартиби жуда қийин ва чалкаш бўлиб, фуқаролик ҳуқуқи субъектларини вужудга келтириш, қайта ташкил этиш ва тугатишни тезда амалга оширишга ва бозор муносабатларининг ривожланишига

⁸ Topildiev V.R. Civil law problems of constituent contracts/ Жамият ва инновациялар – Общество и инновации – Society and innovations Issue – 2 № 3 (2021) / ISSN 2181-1415

тўсиқ бўлиб келмоқда. Бунинг асосий сабаблари: биринчидан, ягона давлат реестрининг йўқлиги; иккинчидан, юридик шахсларни рўйхатга олувчи давлат органларининг кўплиги; учинчидан, юридик шахсларнинг жойлашган жойи, почта манзили, давлат рўйхатидан ўтган жойи хусусидаги масалага бир хил ёндашув мавжуд эмаслиги; тўртинчидан, юридик шахсларни давлат рўйхатидан ўтказмасликни аниқ асослари рўйхати, юридик шахсларни давлат рўйхатидан ўтказишни ҳақиқий эмас деб топиш ва давлат рўйхатидан ўтказганлик хизмати учун ҳақ тўлаш масалалари хусусида бир тўхтамга келинмаган. Бундай ҳолатлар юридик шахсларни ташкил этиш, қайта ташкил этиш ва тугатиш жараёнларини тартибга солувчи амалдаги қонунчиликни такомиллаштиришни талаб этмоқда⁹.

Юқоридагилардан келиб чиққан холда хулоса қилиб шуни айтиш жоизки бугунги кунда ташкилий-ҳуқуқий муносабатларнинг энг муҳим ва асосий қисми сифатида корпоратив муносабатларга алоҳида эътибор қаратилар экан, биринчидан, юридик шахсларни корпоратив ва нокорпоратив юридик шахсларга ажратиш ва уларнинг ҳуқуқий мақоми ва фаолиятини ана шу нуқтаи назардан ҳам белгилаш зарурияти юзага келади. Бунда корпоратив муносабатлар учун хос бўлган ва барча корпорациялар амал қилиши лозим бўлган умумий

қоидаларни қабул қилиш, корпорация кўринишидаги турли юридик шахсларга оид алоҳида қонунлар бўйсундирилиши лозим бўлган асосий қоидаларни ФҚда ифодалаш муҳимдир. Бу эса, ўз навбатида, Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида алоҳида «Корпорациялар» номли боб киритишни тақозо этадики, бу ҳолат корпоратив муносабатларни фуқаролик ҳуқуқий тартибга солиш механизмини аниқлаштириш билан бирга унинг изчиллиги ва самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Иккинчидан, бугунги кунда корпоратив ҳуқуқий муносабатларда (мажлис ўтказишда) кворум масаласига алоҳида эътибор бериш лозим. Яъни, мажлисларда оддий кўпчилик, малакали кўпчилик, консенсус асосида овоз бериш ва қарорлар қабул қилиш масалалари қонун ҳужжатларида белгилаб қўйилган бўлса ҳамки улар тарқоқ ҳолатда берилган. Фикримизча, вазият тақозоси туфайли масалан, фуқаро вафот этган ҳолларда, иштирокчиларни муайян қисмини инсофсизлиги оқибатида консенсусдан чекиниш асосида қарорлар қабул қилиш имконияти қонунларда белгилаб қўйилиши лозим. Шунингдек, мажлисларда ишончнома билан овоз беришга йўл қўйиш яширин овоз бериш, онлайн конференцияда овоз беришни махфийлигини таъминлаш масаласини кўриб чиқиш лозим. Бунда эрк ирода эркин ифодаланади ва натижада тайзиқ ёки босимни олди олиниши мумкин.

Учинчидан, бугунги кунда барча юридик шахслар фаолиятининг ҳуқуқий асослари Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, шунингдек,

⁹ Топилдиев В.Р. Юридик шахсларни қўшиб юбориш ва қўшиб олишда қўлланиладиган ташкилий-ҳуқуқий усуллар //Журнал правовых исследований. – 2021. – т. 6. – №. 6.

“Хўжалик ширкатлари тўғрисида”ги ва “Масъулияти чекланган ва қўшимча масъулиятли жамиятлар тўғрисида”ги қонун ҳужжатларида белгиланган¹⁰. Яъни, муайян миқдордаги меъёрий ҳужжатларнинг мавжудлигига қарамасдан, ҳали ҳам ҳуқуқий нормалар билан тартибга солинмаган корпоратив муносабатлар мавжуд. Маълумки, корпоратив муносабатлар юзасидан келиб чиқаётган низоларни кўриб чиқишда суд амалиётини тўғри ва қонун ҳужжатлари асосида таъминлаш ва судьялар томонидан корпоратив низоларга оид ишларни кўриш жараёнида йўл қўйилаётган хато ва камчиликларни бартараф этиш суд фаолиятининг асосий йўналишларидан бири ҳисобланади. Шунинг учун иқтисодий судлар томонидан қонун нормаларининг бир хилда ва тўғри қўлланилиши каби ҳолатларни ўрганиб, улар юзасидан корпорациялар фаолиятида юзага келаётган низоларни ҳуқуқ ва қонунчиликка асосан тўғри ва оқилона ҳал этишда тегишли тавсиялар бериш, йўл-йўриқлар кўрсатиш айниқса муҳимдир.

¹⁰ Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси Расмий нашр. –Т., Адолат., 2018. -547 б, Ўзбекистон Республикасининг “Хўжалик ширкатлари тўғрисида”ги қонуни (06.12.2001 й.)//Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Ахборотномаси. 2002. 1-сон, 8-модда., Ўзбекистон Республикасининг “Масъулияти чекланган ва қўшимча масъулиятли жамият тўғрисида”ги қонуни (06.12.2001 й.)//Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Ахборотномаси. 2002. 1-сон, 10-модда.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик қонунчилигини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармойиши. (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06.04.2019 й., 08/19/5464/2891-сон).
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони // www.lex.uz.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик қонунчилигини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармойиши. (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06.04.2019 й., 08/19/5464/2891-сон).
4. Раҳмонқулов Х.Р. Фуқаролик ҳуқуқининг предмети, методи ва тамойиллари. - Тошкент, ТДЮИ, 2003. - Б. 25. Оқюлов О.О. Современные концепции о предмете гражданского права и проблемы либерализации системы права. Материалы международного симпозиума традиционное право Узбекистана и Японии проблемы совершенствования законодательства. - Тошкент, 2002. - С. 48.
5. Суханов Е. А. Гражданское право. - Москва, БЕК, 2000. - Том 1. - С. 103. Зокиров И.Б. Фуқаролик ҳуқуқи. - Тошкент, ТДЮИ, 2009. - Б.456.
6. Топилдиев В.Р. Ташкилий муносабатларни фуқаролик ҳуқуқий талқини. Монография. - Тошкент, 2020. - Б. 290.
7. Топилдиев В.Р. “Фуқаролик ҳуқуқи” I қисм. “Университет”. - Тошкент, 2014. - 288 б.
8. Topildiev V.R. Civil law problems of constituent contracts/ Жамият ва инновациялар – Общество и инновации – Society and innovations Issue – 2 № 3 (2021) / ISSN 2181-1415
9. Топилдиев В.Р. Юридик шахсларни қўшиб юбориш ва қўшиб олишда қўлланиладиган ташкилий-ҳуқуқий усуллар // Журнал правовых исследований. – 2021. – Т. 6. – №. 6.
10. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси Расмий нашр. –Т., Адолат., 2018. - 547 б
11. Ўзбекистон Республикасининг “Хўжалик ширкатлари тўғрисида”ги қонуни (06.12.2001 й.)//Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Ахборотномаси. 2002. 1-сон, 8-модда.
12. Ўзбекистон Республикасининг “Масъулияти чекланган ва қўшимча масъулиятли жамият тўғрисида”ги қонуни (06.12.2001 й.)//Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Ахборотномаси. 2002. 1-сон, 10-модда.
13. Топилдиев В.Р. История гражданского права в Узбекистане и этапы его развития // Вопросы российского и международного права. 2019. Том 9. № 10А С. 159-167.